

GAZETA TILINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

To`rayeva Zarrina Abdimurot qizi

Termiz davlat universiteti filologiya va tillarni o`qitish fakulteti

Lingvistika (O`zbek tili) mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada gazeta tilining lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Matbuot tilini atroflicha o`rganish adabiy til xususiyatlarini tadqiq etish bilan chambarchas bog`liq. Shuning uchun gazeta tili madaniyati muammolarini va alohida jihatlarini o`rganishning ahamiyati nihoyatda katta. O`zbek vaqtli matbuoti janrlari va ularning til xususiyatlari, gazeta tilida ekspressivlikni ifoda qiluvchi vositalar, gazeta tilida adabiy normaga amal qilish, buning nutq madaniyati uchun ahamiyati, matbuot tili rivojida zamonaviy tendensiyalarni o`rganish, fikrimizcha, o`zbek tilshunosligining dolzarb muammolari qatoriga kiradi.

Kalit so`zlar: gazeta tili, gazeta janrlari, publitsistik uslub, lisoniy andoza, tasviriy ifoda, metafora, metonimya, senekdoxa, ibora.

Davlatimiz mustaqillikga erishgach, ommaviy axborot vositalari, shuningdek, matbuotni tubdan isloh qilishga katta ahamiyat qaratdi. Buning natijasida o`zbek matbuoti son va sifat jihatidan kundan-kunga o`sib bordi. Matbuotning jamiyatdagi o`rni va rolini yanada oshirish, uning izchil odimlarini belgilash, taraqqiyot mezonlarini ko`rsatish, ommaviy axborot vositalari faoliyati uchun zarur qonunlar bilan ta`minlash hukumatimizning davlat siyosati darajasidagi vazifasi etib belgilandi.

Gazeta tilini atroflicha o`rganish adabiy til xususiyatlarini tadqiq etish bilan bog`liqdir. Shuning uchun gazeta tili madaniyatning lisoniy muammolarini o`rganishning ahamiyati nihoyatda katta, matbuot materiallari yozma manba sifatida o`zbek tili rivojini o`rganish va baholash, adabiy til imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, uning boyligini, go`zalligini namoyish qilish, tildan targ`ibot-tashviqot vositasi sifatida foydalanish, nutq madaniyatini oshirishda katta ahamiyatga egadir. Bu sohada o`tgan asrning o`rtalari va keyingi yillarida muayyan ishlar qilindi: ilmiy maqola, qo`llanma, risola, va ilmiy-ommabop maqolalar yozildi, monografik ishlar yaratildi, nomzodlik dissertatsiyalari yaratildi. Jumladan, o`zbek matbuoti tilining lisoniy xususiyatlarini o`rganishga bag`ishlangan dastlabki ishlar o`tgan asrning 30-40-yillarida yuzaga keldi. V.V. Reshetov, A. K. Borovkov, keyinchalik M. Mirzayev, F. Abdullayev, I. Rasulevning ishlarida matbuot tili leksikasidagi o`z va o`zlashma lug`aviy qatlamlarining miqdoriy nisbati hamda o`zlashma so`zlarga munosabat masalalari tadqiq qilinadi. Hozirga qadar o`zbek gazetalari tilini o`rganishga oid bir

qator monografik tadqiqotlar olib borildi. A. Abdunazarovning “Mushtum” jurnalining leksika va frazeologiyasi, T. Qurbonovning O`zbek publitsistika uslubi, B. Turdaliyevning matbuot tilining morfologik xususiyatlari, M. Raxmonovning “Turkiston viloyati gazetasi”ning sintaksisi, G. Karimovning 20-30- yillar o`zbek adabiy tilining rivojlanish xususiyatlari, A. Abdusaidovning gazeta tili va adabiy norma muammolariga, I. A. Kissen va S. Muhammedovning gazeta leksikasini statistik usulda o`rganishga bag`ishlangan ishlari shuning dalilidir¹. Bugungi kunda olimlar gazeta matnlarini matnshunoslik, korpus lingvistikasi, jurnalistika tili va diskurs tahlili sohalariga bog`lab o`rganishmoqda. Gazeta tili yoki umuman ommaviy axborot vositalarini o`rganish bugungi kunda bir muncha kengaydi. O`zbek tilshunoslari gazeta matnlarni tilshunoslikning zamonaviy yo`nalishlari: psixolingvistik, pragmalolingvistik, sotsiololingvistik va kognitiv jihatdan o`rganishmoqda. Tilshunos olimlari Iroda Azimova gazeta matnlarini psixolingvistik tadqiq etadi²”.

OAV orasida matbuotning alohida o`rni bor. Bu albatta, uning ko`p vazifaliligidan kelib chiqadi: 1) informativlik (axborot berish); 2) targ`ibot; 3) tashviqot; 4) tarbiyaviylik; 5) tashkilotchilik; 6) reklamalilik; 7) ta`sirchanlik. Ta`sirchanlik jurnalistning ijod jarayoni bilan bog`liq. Gazetada ta`sirchanlikni ta`minlashda uning quyidagi xususiyatlari nazarda tutiladi: 1) ommaviylik; 2) obrazlilik; 3) ekspressivlik; 4) emotsionallik; 5) aniqlik va konkretlik; 6) ixchamlik; 7) munozaralilik³. Matbuot nutqi odatda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma`naviy-axloqiy, adabiy-tanqidiy mavzulardagi ommaviy nashrlarda, ijtimoiy-siyosiy jurnallarda, barcha gazetalarda namoyon bo`ladi. Boshqacha aytganda, ana shularning nutqi matbuot nutqi deya tan olinadi. Gazeta nutqi matbuot nutqining hozirgi kundagi eng asosiy ko`rinishidir. Chunki gazeta nutqida ommaga murojat qilish, undash, qiziqtirish, rag`batlantirish, umaman olganda, ta`sir etish yetakchi o`rinda turadi. Bundan tashqari, gazeta ijtimoiy hayotning turli-tuman sohalarini to`la qamrab oladi. Ikkinchilan esa, uning sahifalarida xabardan tortib badiiy asarlardan parchalargacha beriladiki, bu ommaning barcha tabaqalariga ta`sir etishni, barchasiga tegishlilikni, tushunarlilikni ta`minlaydi.

Amerikalik tilshunos John E. Richardsonning “Analysing newspapers” (Gazetalarning tahlili) nomli kitobida gazeta tiliga to`xtalib: “ Ushbu kitob gazetalarning tildan foydalanishini o`rganib, til haqidagi beshta asosiy taxminlarga asoslanadi. Tildan foydalanish jamiyat bilan muloqatning bir turi: til jamiyat

¹ A. Abdusamadov. Gazeta janrlarining til xususiyatlari. Avtoreferat. – T.: 2005

² I. Azimova. O`zbek tilidagi gazeta matnlari mazmuniy persipsiyasining psixolingvistik tadqiqi. Diss – T.: 2008

³ A. Abdusamadov. Gazeta janrlarining til xususiyatlari. Avtoreferat. – T.: 2005

tomonidan ishlab chiqariladi va (tildan foydalanishning odamlarga ta`siri orqali) uni qayta yaratishga yordam beradi. Til birinchi navbatda ijtimoiy voqelikni ifodalaydi, ikkinchidan, ijtimoiy voqelikni yoki ijtimoiy hayotni takror ishlab chiqarishga hissa qo`shadi. Tining bu “ijtimoiyligi” bir qancha yo`llar bilan namoyon bo`ladi: masalan odamlarning bir-biri bilan so`zlashuv usuli qisman ijtimoiy kontekstning mahsuli. Siz sudda bo`lgani kabi birov bilan pivoxonada gaplashmaysiz(agar siz haqoratga qolishni istamasangiz). Jismoniy va institutsional muhit bilan bir qatorda, tildan foydalanish “ma`ruzachilarning” shaxsiyatini, ma`lum bir muloqat harakatida ma`ruzachilar qo`lga olinadigan kengroq ijtimoiy tuzilmaning elementlarini va boshqalarni aks ettiradi⁴”.

Publisistik uslubda gazeta tilining o`ziga xos o`rni va xususiyatlari bor. Quyida gazeta tiliga xos belgilarni ko`rib chiqamiz:

- Gazeta tili yozma adabiy tildir. Uning o`ziga xos lingvistik belgilari mavjud.
- Gazetada barcha uslublarga oid materiallar bosiladi. Ayrim materiallarda ular qorishiq holda keladi. Bu gazeta tilining oziga xos ususiyatlaridan hisoblanadi. Boshqa vazifaviy uslublarga doir materiallar (masalan: she`r, hikoya, badiiy asardan parchalar, farmon, qaror kabilar), agar gazeta materiallariga singdirilmagan bo`lsa, ular o`z uslublari doirasida o`rganilishi lozim, ya`ni u gazeta tiliga aloqador bolmaydi.
- Gazeta materiallari uslubi va ifodasi jihatidan farqlanadi. Xabar, bosh maqola, korrespondensiya, hisobot, sharh kabilar sof adabiy tilda yozilsa, lavha, ocherk, ochiq xat, reportaj, tanqidiy maqola, felyeton kabilarda badiiy uslubga xos elementlardan keng foydalaniladi. Bu janrlarda ba`zan o`z o`rni bilan ba`zan sheva elementlari bilan ham ishlatiladi.
- Gazeta tili badiiy, so`zlashuv uslublari tiliga yaqin turadi, ilmiy, rasmiy uslublar tilidan farq qiladi.
- Gazeta tili uchun standart (namuna) va shtamp (qolip)lardan foydalanish o`rinlidir.
- Gazeta tilining yana bir o`ziga xos xususiyati uning informativlik (axborot berish), tashkilotchilik, targibot va ta`sirchanlik kabi vazifalaridan kelib chiqib belgilabadi. Til vositalaridan foydalanishda gazeta tiliga xos ana shu xususiyatlar hisobga olinadi.
- Gazeta tilida ekspressivlik o`ziga xos tarzda ifodalanadi. Ta`sirchanlikni ta`minlashda ommaviylik, obrazlilik, emotsionallik va ekspressivlik, aniqlik va konkretlik, ixchamlik, munozaralilik kabilarga alohida e`tibor qaratiladi.
- Gazeta janrlarida tilning imkoniyatlaridan foydalanish bir-biridan farq qiladi. Axborot, tahliliy va badiiy-publisistik janrlarda lug`aviy, frazeologik, grammatik vositalarning ekspressiv-uslubiy imkoniyatlaridan foydalanish o`xshash va farqli

⁴ John E. Richardson “Analysing newspapers”. Red Globe Press. – London.: 2007. 261 b

jihatlarga ega. Til vositalarining uslubiy xususiyatlaridan foydalanishda turli usullar ishlatiladi.

- Gazeta tilida adabiy tilning imloviy, lugaviy, grammatik, punktuasion va uslubiy normalariga qat'iy amal qilinadi. Adabiy normadan chetga chiqishlar (ma'lum uslubiy maqsad uchun) lavha, ocherk, tanqidiy maqola, felyetonlar tilida uchraydi. Badiiy uslubda umumiy normaga rioya qilinsa, gazeta tili adabiy norma doirasida ish ko`radi.

- Matbuot tili adabiy tilning, xususan uning leksikasining boyishiga katta hissa qoshadi. Ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-maishiy turmush bilan bog`liq o`zgarishlar dastlab matbuotda aks etadi. Natijada, yangi paydo bolgan yoki boshqa tillardan kirib kelgan sozlar gazeta orqali keng iste'molga kiradi. Matbuot lugaviy birliklar, ayniqsa, terminlarni ishlatishda «ijodiy laboratoriya» vazifasini o'taydi.

Gazeta tilida metafora, metonimiya, sinekdoxa, animatsiya, okkozionalizm, o`ziga xos o`rin egallaydi. Agar ular gazeta materiallarida keng qo`llanilsa va murakkab, hamma uchun tushunarsiz bo`lsa, matn (gazeta nutqi) o'zining kommunikativligini (mashhurligini) yo`qotadi. Tadqiqotchilar orasida qolip va andoza, ibora va so`zlar haqida o`zgacaha fikrlar mavjud bo`lib, unga ko`ra, ortiqcha "qolipbozlik" matn yoki nutqning quqruq, trafaretli, zerikarli qilib qo`yishi mumkin. Estetik mezon - soddalik va tushunarlik. Gazeta nutqida murakkablik mahoratli tanlov, juda nozik estetik mezondir. . Gazeta nutqida murakkablik mahoratli tanlov, juda nozik estetik mezondir. Bu haqida S. I. Vinogradov quyidagi fikrni bildirgan: "...matbuot uchun an'anaviy bo`lgan andozaviylik umumlisoniy xususiyat ekanligidan dalolat beradi. Biroq lisoniy andoza turli uslublarda xar hil namoyon bo`ladi⁵". O`zbek gazeta tilida harakatchan va o`zgaruvchan holda, asosan axborot janrlarida andozaviylik ko`zga yaqqol tashlanadi: *qabul qilindi, e`tirozlarga sabab bo`ldi, tartibga solindi, qayd etildi, aniqlab olinadi, kafil bo`lishi mumkinligi belgilandi, amalga oshirilishi mumkin, belgilash choralari ko`radi, joriy qilindi, ta`minlanadi, e`tibor qaratiladi*. Shuningdek, gazeta tilida tasviriy ifodalar muhim tushunchalarni ifodalashda samarali qo`llaniladi: oq oltin, qora oltin, ishlab chiqarish noni, po`lat qanotlar, kosmik tadqiqotchilar, salomatlik posbonlari, po`lat idishlar kabi. Shuningdek, gazeta tili omma uchun mo`ljallangan bo`lib, unda aniqlik va konkretlik bo`ladi, varvarizim vulgarizim, jargon, sleng kabi unsurlardan yiroq bo`ladi.

Xulosa. Ommaviy axborot vositalarining tili jamiyat hayotiga eng tez javob beradi, uning so'z boyligi, uslubi va grammatikasida ommaviy auditoriya to'g'ri deb qabul

⁵ Vinogradov S.I. *Yazyk SMI i obshchie problemy sovremennoi publitsistiki. Tezisy nauchnoi konferentsii* (The Language of Mass Media and General Problems of Modern Journalism. Abstracts of the scientific conference), Moscow, 1994, B. 44-46.

qiladigan turli xil mualliflik lingvistik o'zgarishlarini aks ettiradi va jamlaydi. Gazeta tilining doimiy rivojlanishini zamonaviy jamiyatning hozirgi dunyoqarashi bilan izohlash mumkin, bu doimiy ravishda "yangi", "o'zgartirilgan", tilni talab qiladi. Shunday qilib, gazeta tili ham rivojlanib yangilanib, okkazonalizmlar, neologizmlar bilan boyib boradi. Ko`rinadiki, bu media-diskursda paydo bo'ladigan til jarayonlari nafaqat medialingvistik, balki sotsiolingvistik, psixolingvistik va madaniy tadqiqot usullaridan foydalangan holda batafsilroq o'rganishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. A. Abdusamadov. Gazeta janrlarining til xususiyatlari. Avtoreferat. – T.: 2005. – B 6
2. I. Azimova. O`zbek tilidagi gazeta matnlari mazmuniy persipsiyasining psixolingvistik tadqiqi. Diss – T.: 2008. – B 12
3. A. Abdusamadov. Gazeta janrlarining til xususiyatlari. Avtoreferat. – T.: 2005. – B 6
4. John E. Richardson “Analysing newspapers”. Red Globe Press. – London.: 2007. – B 261
5. Vinogradov S.I. *Yazyk SMI i obshchie problemy sovremennoi publitsistiki. Tezisy nauchnoi konferentsii* (The Language of Mass Media and General Problems of Modern Journalism. Abstracts of the scientific conference), Moscow, 1994. B. 44–46.